

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В УСЛОВИЯХ
ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА**

ФОМЕНКО Е.И.,
канд. экон. наук, доцент кафедры теории
управления и государственного
администрирования,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Выявлены причины низкого уровня мотивации граждан при замещении должности государственной гражданской и муниципальной службы. Определены основные способы и порядок замещения должностей государственной гражданской и муниципальной службы. Предложены некоторые направления развития кадрового обеспечения государственной гражданской и муниципальной службы.

Ключевые слова: государственная гражданская и муниципальная служба, кадровая политика, кадровое обеспечение, профессиональный уровень

**CURRENT PROBLEMS OF STAFFING OF THE STATE CIVIL
AND MUNICIPAL SERVICE IN CONDITIONS OF THE
TRANSITION PERIOD**

FOMENKO E.I.,
Candidate of Economics, Associate Professor
of the Department of Management Theory
and Public Administration,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The reasons for the low level of motivation of citizens when filling positions in the state civil and municipal service have been identified. The main methods and procedures for filling positions in the state civil and municipal service have been determined. Some directions for the development of staffing in the state civil and municipal service are proposed.

Keywords: state civil and municipal service, personnel policy, staffing, professional level

Постановка задачи. В настоящее время в Донецкой Народной Республике остро ощущается нехватка квалифицированных кадров, в том числе и на государственной гражданской и муниципальной службе. Данная проблема свидетельствует как о недостаточном количестве кандидатов, желающих замещать имеющиеся вакансии, так и о возможном некорректном подборе кадров и их последующем назначении на эти должности.

Обзор последних исследований и публикаций по данной проблеме. В целом, вопросами кадрового обеспечения в органах государственной и муниципальной власти обеспокоены ряд исследователей, среди которых можно выделить Волкову В. С., Власову Н. Ю. [1], Останковскую М. А. [2] и т.д. При этом проблемы, связанные с дефицитом квалифицированных кадров и пути их решения, отражены в работах Гусарской Е. Н., Панова А. В. [3], Бухариной Е. М. [4] и других. В трудах Черниковой Е. А., Якунькиной А. Ю., Логачевой Е. В. [5] рассмотрен анализ способов и порядка замещения должностей государственных гражданских и муниципальных служащих.

Однако проблемы кадрового обеспечения новых регионов не исследуются в научных работах. В виду того, что они обладают своей спецификой, их решение является крайне необходимым, поскольку эффективно реализуемая кадровая политика обеспечивает решение многих социально-экономических проблем.

Актуальность исследования состоит в необходимости поиска путей повышения качества профессионального подбора кадров на замещение должностей государственной гражданской и муниципальной службы. Использование эффективных методов замещения должностей в государственных органах способствуют обеспечению эффективной работы и повышению качества предоставляемых государственных услуг. При этом грамотный подбор кандидатов ориентирован на укрепление системы государственного и муниципального управления и повышение доверия к органам власти.

Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. В настоящее время можно выделить несколько причин низкого уровня мотивации граждан при замещении должностей государственной гражданской и муниципальной службы (рис. 1).

Среди причин, указанных на рис. 1, сложно выделить

наиболее значимые, так как они влияют синергетическим эффектом на сознание и мотивацию граждан. Однако для жителей Донецкой Народной Республики актуальным и острым является длительный ликвидационный процесс их организаций, который «блокирует» решение иных причин..

Это связано с тем, что отсутствуют (либо не в полной мере ориентированы на действительность) нормативные правовые акты, регламентирующие процесс ликвидации организаций и предоставление социальных гарантий штатным сотрудникам, с учётом специфики переходного периода. Об этом свидетельствует увеличение роста социальной напряжённости и неудовлетворённость граждан касаясь решения данного вопроса.

Таким образом, решение вопроса, связанного с процедурой ликвидации организаций на территории Донецкой Народной Республики и соблюдение социальных гарантий, позволит повысить уровень и качество жизни граждан.

Рис. 1. Причины низкого уровня мотивации граждан при замещении должности государственной гражданской и муниципальной службы [составлено автором]

Необходимо отметить, что одним из важных аспектов государственной службы является замещение должностей. Этот процесс подразумевает выбор наиболее квалифицированных сотрудников, способных эффективно и ответственно выполнять свои обязанности. Существует несколько принципов, которыми должны руководствоваться при назначении на государственные должности. Во-первых, это принцип компетентности. Каждый кандидат должен демонстрировать высокую квалификацию и профессионализм в своей области.

Во-вторых, значимость должности определяется принципом ответственности. Кандидат должен понимать важность своих обязанностей и быть готовым нести за них персональную ответственность.

При этом методы замещения должностей в государственной службе разнообразны. Одни из них основаны на открытом конкурсе, где кандидатам предоставляется равное количество времени для подачи документов и прохождения отборочных испытаний. Другим методом является назначение по результатам предыдущей работы. В этом случае сотрудник уже имеет опыт и проявил себя с наилучшей стороны, что приводит к его продвижению на новую должность.

Таким образом, для успешного функционирования государственной службы строгое соблюдение принципов и использование разнообразных методов замещения должностей являются неотъемлемыми компонентами процесса. Они обеспечивают качественное управление и стимулируют работников к достижению лучших результатов в своей профессиональной деятельности.

В настоящее время наиболее распространённым способом замещения должностей на государственной и муниципальной службе является конкурс. Данный способ ориентирован на получение равного доступа граждан к государственной и (или) муниципальной службе. Как правило, конкурс проводится среди граждан, которые подали заявление на участие в нём, причём государственные и муниципальные служащие могут участвовать в конкурсе независимо от того, какие должности они занимают в момент его проведения. Согласно законодательству, в конкурсном порядке замещаются вакантные государственные должности,

замещаемые, как правило, на неопределённый срок (руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты) в системе федеральной и государственной службы субъектов Федерации, а также высшие, главные и старшие муниципальные должности муниципальной службы [6, 7].

Для проведения конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы правовым актом соответствующего государственного органа образуется конкурсная комиссия.

В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя и (или) уполномоченные им гражданские служащие (в том числе из подразделения по вопросам государственной службы и кадров и подразделения, в котором проводится конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы), а также включаемые в состав конкурсной комиссии независимые эксперты – представители научных, образовательных и других организаций, являющиеся специалистами в соответствующих областях и видах профессиональной служебной деятельности гражданских служащих, по вопросам кадровых технологий и гражданской службы [6].

Процесс конкурсных отборов обычно включает несколько этапов:

- подача заявки на участие в отборе;
- предварительный отбор заявок, основанный на установленных критериях;
- проведение тестирования для оценки профессиональных знаний и навыков участников;
- проведение собеседования с участниками для проверки их личностных качеств и способностей. Оценка результатов каждого этапа и принятие решения о приглашении на следующий этап или исключении из отбора. Выбор победителя конкурса на основе анализа всех представленных результатов.

Таким образом, конкурсные отборы на должности государственной гражданской и муниципальной службы выступают инструментом в обеспечении компетентного и профессионального состава государственных органов. Они способствуют повышению качества и эффективности государственной службы, а также улучшению доверия и прозрачности процесса назначения на должности.

Однако для Донецкой Народной Республики в рамках проведения конкурсного отбора характерны такие проблемы:

1. Недостаточное количество кандидатов, которые заявлены для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей государственной гражданской и муниципальной службы. Данный фактор свидетельствует о невозможности проведения самого конкурса и выбора наиболее подходящей кандидатуры.

2. При работе конкурсной комиссии может возникнуть проблема необъективного выбора кандидата на более высокую должность, что обусловлено внутренним продвижением специалистов. Таким образом, выбор специалиста извне более реален для замещения младшей группы должностей.

Учитывая наличие имеющихся проблем для обеспечения эффективного управления и выполнения обязанностей в соответствии с задачами органа и потребностями общества целесообразно в рамках реализации кадровой политики указать на необходимость проведения следующих мероприятий:

1. Повышение престижности государственной гражданской и муниципальной службы.

2. Привлечение сторонних специалистов в работе конкурсной комиссии во избежание лоббирования личной заинтересованности и более объективного проведения конкурса. Такими специалистами могут быть государственные гражданские и муниципальные служащие аналогичных структурных подразделений других регионов Российской Федерации.

3. Применение информационных технологий во всех сферах государственной жизни. Электронные сервисы ориентированы на оперативное взаимодействие между государственными органами и гражданами, повышают качество предоставляемых государственных услуг.

Замена бумажной документации на электронные аналоги позволяет сократить временные и финансовые затраты, существенно ускорить процессы принятия решений, снизить вероятность ошибок и уровень текущей нагрузки на государственного гражданского (и) или муниципального служащего. Также цифровизация позволяет создать единое информационное пространство, что упрощает доступ граждан к необходимым услугам и информации.

4. Внедрение систем сканирования и автоматической обработки документов. Использование специализированного программного обеспечения позволит значительно увеличить скорость обработки документации и снизить риск ошибок, связанных с человеческим фактором.

5. Использование искусственного интеллекта в анализе данных. Алгоритмы машинного обучения могут помочь оптимизировать процессы сбора и анализа данных, выявлять закономерности и тренды, а также предсказывать возможные проблемы и риски.

6. Для эффективного замещения должностей в государственных органах необходимо уделять внимание обучению и развитию персонала. Ведь только хорошо подготовленные сотрудники способны успешно справиться с новыми задачами и обеспечить стабильную работу организации.

Одним из ключевых элементов обучения и развития персонала является проведение профессиональных курсов и тренингов, что позволяет сотрудникам освоить новые навыки, ознакомиться с передовыми методиками работы и повысить свой профессиональный уровень. Организация внутренних тренингов и семинаров также является важным инструментом развития персонала. Это позволяет сотрудникам обмениваться опытом, учиться друг у друга и находить оптимальные решения рабочих задач. Кроме того, участие персонала в конференциях, симпозиумах и других мероприятиях может существенно повысить уровень и качество их работы. Такие мероприятия позволяют узнать о новых тенденциях в отрасли, обменяться опытом с коллегами и развить профессиональные навыки.

7. Организация программ менторства и коучинга способствует более быстрой адаптации нового персонала и помогает им освоиться в новой должности. Менторы и коучи помогают сотрудникам развивать не только профессиональные навыки, но и личностные качества, необходимые для успешной работы в государственных органах.

Выводы. В завершение можно отметить, что способы замещения государственных должностей различны. Например, назначение на должность государственной гражданской службы может осуществляться при помощи конкурсных отборов,

проводимых уполномоченными органами. Кандидаты на должность проходят отбор и оцениваются по различным критериям, таким как профессиональные навыки, опыт работы и знание действующего законодательства. Важно отметить, что способы замещения государственных должностей должны комбинироваться с современными методами подбора кадров. Это позволит более широко привлекать к участию в государственном управлении профессионалов и предотвращать возможные коррупционные схемы.

В целом, способы замещения государственных должностей направлены на обеспечение эффективного и квалифицированного управления государственным аппаратом. Они отражают принципы прозрачности, конкурентной борьбы и законности, которые должны лежать в основе работы государственных органов. Инновационные подходы могут значительно улучшить работу государственных органов, оптимизировать процессы и повысить качество предоставляемых услуг. Внедрение современных технологий, таких как электронное управление, системы автоматической обработки документов и искусственный интеллект является необходимым шагом на пути к эффективному функционированию государственных органов. Регулярное проведение оценки профессиональных компетенций и эффективности работы сотрудников помогает выявить потребности в обучении и развитии персонала. Основываясь на результатах оценки, можно разрабатывать индивидуальные программы развития для каждого сотрудника и предоставить им профессиональный рост.

Обучение и развитие персонала являются неотъемлемой частью эффективной работы государственных органов. Инвестиции в развитие сотрудников помогают повысить уровень и качество работы организации в целом и способствуют достижению поставленных целей.

Список использованных источников

1. Волкова, П. С. Особенности подбора кадров в муниципальном управлении / П. С. Волкова. – Текст : электронный // Международный журнал прикладных наук и технологий Integral. – 2022. – № 3. – С. 910-915. – EDN AODVRW.

2. Останковская, М. А. Реализация кадровой политики в органах муниципальной власти / М. А. Останковская. – Текст : электронный // Индустриальная экономика. – 2021. – № 3-1. – С. 23-27. – DOI 10.47576/2712-7559_2021_3_1_23. – EDN PDTTQL.

3. Гусарская, Е. Н. Проблема дефицита квалифицированных кадров на государственной и муниципальной службе / Е. Н. Гусарская, А. В. Панов. – Текст : электронный // Государственное и муниципальное управление в XXI веке: теория, методология, практика. – 2013. – № 10. – С. 122-127. – EDN RPJTKJ.

4. Бухарина, Е. М. Проблема дефицита кадров на государственной гражданской службе / Е. М. Бухарина. – Текст : электронный // Хроноэкономика. – 2019. – № 1 (14). – С. 28-32. – EDN POIBTR.

5. Черникова, Е. А. Актуальные проблемы правового регулирования конкурса на замещение должности государственной гражданской службы российской Федерации и пути их решения: выступления участников «круглого стола» / Е. А. Черникова, А. Ю. Якунькина, Е. В. Логачева. – Текст : электронный // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. – 2014. – № 5. – С. 22-29. – EDN SXMQOV.

6. Российская Федерация. Законы. О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федеральный закон № 79-ФЗ: [принят Государственной думой 7 июля 2004 года: одобрен Советом Федерации 15 июля 2004 года]. – КонсультантПлюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – Москва, 2023. – Текст : непосредственный.

7. Российская Федерация. Законы. О муниципальной службе в Российской Федерации: Федеральный закон № 25-ФЗ: [принят Государственной думой 7 февраля 2007 года: одобрен Советом Федерации 21 февраля 2007 года]. – КонсультантПлюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – Москва, 2023. – Текст : непосредственный.